

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

PEDAGOGLARDA POZITIV FIKRLASHNI O'RGANISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna

Nizomiy nomidagi TDPU Amaliy psixologiya
kafedrasida dotsent
p.f.b.f. doktori (PhD)

Annotatsiya: Maqolada pedagoglarning ta'lim jarayonida ijobiy psixologiya va pozitiv kayfiyat munosabatlarining ularning ish faoliyatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, pedagoglar orasida optimistik va pessimistik fikrlash bilan bog'liq ijtimoiy-psixologik muammolar tahlil qilinadi. Pedagoglarda pozitiv kayfiyatning o'ziga xos xususiyatlari kundalik hayot, jamiyatdagi insonlar kayfiyati, pedagoglarning mustaqilligi hamda ma'naviy-ruhiy holatlar nuqtayi nazaridan yoritilib, ularning ayrim psixologik muammolari chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagoglar, ko'tarinki kayfiyat, atribut holatlar, adaptatsiya, ijobiy psixologiya, nekbinlik, qulay sharoit, qadriyatlar, o'zaro moslik, psixologik muammolar.

Abstract: The article examines the impact of positive psychology and positive mood among educators on their professional activities. It also analyzes the socio-psychological issues related to optimistic and pessimistic thinking among teachers. The unique features of positive mood in educators are explored from the perspectives of their daily lives, the mood of people in society, educators' independence, and their spiritual and psychological states. Additionally, some psychological problems faced by educators are thoroughly analyzed.

Key words: educators, positive mood, attributional states, adaptation, positive psychology, optimism, favorable conditions, values, compatibility, psychological problems.

Аннотация: В статье рассматривается влияние позитивной психологии и позитивного настроения педагогов на их профессиональную деятельность. Также анализируются социально-психологические проблемы, связанные с оптимистическим и пессимистическим мышлением среди педагогов. Особенности позитивного настроения педагогов освещаются с точки зрения их повседневной жизни, настроения окружающих в обществе, независимости педагогов, а также их духовно-психологического состояния. При этом детально анализируются некоторые психологические проблемы педагогов.

Ключевые слова: педагоги, позитивное настроение, атрибутивные состояния, адаптация, позитивная психология, оптимизм, благоприятные условия, ценности, совместимость, психологические проблемы.

KIRISH

Zamonaviy psixologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri inson hayotining ijobiy tomonlariga bo'lgan qiziqishdir. Bu yo'nalishda insonlardagi pozitiv kayfiyat va pedagoglarning ish faoliyatida ijobiy fikrlashning ta'siri tahlil qilinadi. Mazkur tendentsiya 20-asrda gumanistik psixologiya g'oyalarida shakllanib, ijobiy psixologiya harakatining paydo bo'lishiga olib keldi. Ushbu harakatning asoschisi va yetakchisi sifatida M. Seligman e'tirof etiladi.

Ijobiy psixologiya yo'nalishi Amerika psixologiyasida keng tarqalgan bo'lib, u nafaqat ushbu hududda yashovchi insonlar talablariga javob beradi, balki bugungi kunda boshqa hududlarda, jumladan, bizning jamiyatimizda ham dolzarb masalalardan biriga aylangan. Insonlar orasida surunkali tushkunlikdan chiqish, o'z-o'ziga bo'lgan munosabatni shakllantirish va pozitiv kayfiyatni qo'llab-quvvatlash ehtiyoji ortib bormoqda.

Hatto qadimgi mutafakkirlar ham inson xatti-harakatlarini belgilovchi yoqimli va yoqimsiz taassurotlar haqida gapirgan. G. Leybnits "optimizm" atamasini fanga kiritib, uni yaxshilikning yomonlik ustidan g'alaba qozonishiga bo'lgan ishonch sifatida tushuntirgan. A. Shopengauer esa "pessimizm" atamasini fanga kiritib, pessimistiklikni qayg'u va baxtsizlikdan aziyat chekish ustuvorligi sifatida talqin etgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy psixologiyada nekbinlik masalasi ekzistensialist faylasuflar asarlarida aks etgan bo'lib, ularda inson salohiyati va hayotning ma'lum bir yo'nalishda kechish ehtimoli muhim masala sifatida ko'rib chiqiladi. M.Xaydegger ikki potentsial imkoniyat:

- 1) yaxshi voqealar sodir bo'lishini kutish (optimizm)
- 2) yomon narsa sodir bo'lishini kutish (pessimizm) ayniqsa, inson hayotiga ta'sir qiladi, deb hisoblardi.

P.Norman odamlarning miyasiga hayot zerikarli bo'lib qoldi degan fikr kirib kelsa, shu insonlarda iroda kuchini yo'qotadi, deb hisoblardi. Bekorchilikdan aql zerikib, charchaydi va negativ fikrlar inson ongini egallab oladi. Muallifning fikricha, inson charchamasligi, qiziqishning ortishi uchun unga albatta ko'tarinki kayfiyat hamda ijobiy fikr kerak deya ta'kidlaydi. Birovga aylaning! Xuddi shu joyda o'tirishni to'xtating! Buni qilish mumkin, asosiysi - ijobiy fikrlash! P. Normanning aytishicha, pedagoglarda o'zini shu kabi optimistik fikrlar orqali ijobiy energiya bilan "zaryad qila oladi". To'g'ri ovqatlanish, zo'ravonlikning yo'qligi, uyqu, jismoniy mashqlar bilan tanada sog'lom energiya va pozitivlik salomatlikni ishlab chiqaradi va saqlaydi. Tuyg'ularni muvozanatlash jarayonida tanada hosil bo'ladigan ijobiy energiya saqlanadi. 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab optimizm va ijobiy fikrlash qobiliyati bilan bog'liq muhim empirik ma'lumotlar fanga kiritila boshlandi. L. Tiger optimizmni tabiiy tanlanish jarayonida shakllangan adaptiv inson xususiyatlaridan biri sifatida ko'rib chiqqan. Pedagoglarda optimizm kelajak haqida mulohaza yuritish va yomon prognozlar bilan bog'liq qo'rquvni yengishga imkon beradigan jarayon sifatida paydo bo'ladi. Bu xususiyat insonning irodasini falaj qiluvchi salbiy ta'sirlarga qarshi kurashishga yordam beradi.

Pedagoglarda ijobiy fikrlash esa shaxsiy tafakkur rivojlanishining yuqori bosqichi hisoblanadi. Bu bosqich insonni o'zini o'rab turgan har bir narsadan manfaat izlashga undaydi. Ammo optimizmning tabiati individual farqlar nuqtayi nazaridan yetarlicha o'rganilmagan. Optimistik va pessimistik umidlarning inson xatti-harakatlarini qanday shakllantirishi haqidagi nazariyalar zamonaviy psixologiyada yangi tushunchalar uchun asos yaratdi. Pedagoglar faoliyatida optimizm va ijobiy fikrlash o'xshash tushunchalar sifatida talqin qilinadi.

Zamonaviy rus psixologlari pedagoglarda ijobiy fikrlashni o'rganishda asosan xorijiy psixologiyada shakllangan yondashuvlar va nazariyalarga tayanadilar. Masalan, Moskva davlat universitetining psixologiya fakulteti tadqiqotchilari D.A. Leontyev va T.O. Gordeeva M. Seligmanning yondashuviga asoslanib, optimizm va ijobiy fikrlashni inson salohiyatining tarkibiy qismlaridan biri sifatida o'rganadi.

Psixologlar T.L. Kryukov va M.S. Zamishlyaeva turli xorijiy yondashuvlarni birlashtirgan holda, pedagoglarda optimizm va pessimizmni "tarkibiy kognitiv shaxsiy moyilliklar" deb izohlaydi. Ularning talqiniga ko'ra, optimizm turli hodisalarni ijobiy yoki salbiy uslubda tushuntirish qobiliyati, kelajakdagi vaziyatlarga ijobiy umidlar bilan yondashish va o'z faoliyatining samaradorligiga ishonchni qamrab oladi. Shu bilan birga, istalgan natijaga erishishda xulq-atvor harakati va o'z-o'zini samarador deb bilish tushunchalariga alohida urg'u beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda pedagoglarning pozitiv fikrlash qobiliyatini o'rganish uchun nazariy tahlil, so'rovnoma va kuzatuv usullaridan foydalanildi. Nazariy tahlil orqali ilmiy adabiyotlar va konsepsiyalar o'rganilib, ijobiy fikrlashning pedagogik jarayondagi o'zni aniqlab berildi. So'rovnomalarda yordamida pedagoglarning stressga chidamliligi, hayotdan qoniqish darajasi va fikrlash uslubi baholandi. Kuzatuv usuli pedagoglarning kundalik faoliyatlari va o'quv jarayonida fikrlash usullarini kuzatib, qayd etishga asoslandi. Olingan ma'lumotlar statistik va mantiqiy tahlil qilinib, pedagoglarda pozitiv fikrlash darajasi va uni rivojlantirish omillari aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim tizimi pedagoglardan nafaqat yuqori malaka va bilim, balki ijobiy fikrlash qobiliyatini ham talab qiladi. Pozitiv fikrlash shaxsiy rivojlanish bilan birga ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Pedagogning ijobiy fikrlashi o'quvchilarning motivatsiyasi, sinf muhitiga va ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda pedagoglarning stressga chidamliligi va ijobiy dunyoqarashini rivojlantirish masalasi dolzarb bo'lib, ushbu masalani ilmiy asosda o'rganish zarurati ortib bormoqda. Ushbu tadqiqot pedagoglarda pozitiv fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari, uni shakllantirish omillari va ta'lim jarayonida tutgan o'rnini tahlil qiladi. Mazkur mavzuni chuqur o'rganish ta'lim sifatini oshirish va pedagogik faoliyatda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

K. Muzdiboevning tadqiqotlari pedagoglarda optimizm va pessimizm mavzusi bilan bog'liq bo'lib, u K. Scheier va M. Karver nazariyalariga tayangan holda optimizm va pessimizmni kelajak va voqealarga nisbatan ijobiy yoki salbiy taxminlarni aks ettiruvchi shaxsiy moyillik sifatida talqin qiladi. Muzdiboev kutishlarning tabiati optimistlar va pessimistlar o'rtasidagi yagona farqlovchi xususiyat emasligini, balki hissiy xususiyatlar va dunyoni ma'lum bir idrok etish usullari ham muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Optimistlar hayotdagi

qiyinchiliklarga bardosh berib, maqsadga erishishda qat'iyatli harakat qilsa, pessimistlar qiyinchiliklarga moslashishga va taslim bo'lishga moyildir. Muzdiboev optimistlarning hayotga va atrof-muhitga ishonchi yuqori bo'lgan holda, pessimistlarning azob-uqubatlarni oddiy holat deb qabul qilishga moyilligini qayd etadi.

Mahalliy psixolog Yu.M. Orlov pedagoglarda ijobiy fikrlashni chuqur o'rganib, bu jarayonni sanogenik fikrlash deb ataydi. Orlov sanogenik fikrlashni sog'lom fikrning hissiyotlardan ustunligi va fikrlarni nazorat qilish qobiliyati deb ta'riflaydi. U "Sanogenik fikrlash" asarida bu jarayonni his-tuyg'ulardan xalos bo'lish va stress holatlarini kamaytirishga qaratilgan usul sifatida tavsiflaydi. Bundan farqli o'laroq, patogen fikrlash noto'g'ri fikrlash bo'lib, salbiy his-tuyg'ularni kuchaytiradi va uzoq muddatli stressga olib keladi. Orlov sanogenik fikrlashning asosiy xususiyatlarini uch jihat bilan tushuntiradi. Birinchisi, salbiy his-tuyg'ulardan ajralish orqali o'zini anglash va introspeksiya natijasida tasvirlarning "hissiy energiya"dan ozod bo'lishi. Ikkinchisi, ichki xotirjamlik fonida stress holatlarining qayta ishlanishi, bu esa hissiy zo'riqishni kamaytiradi. Uchinchisi, boshqariladigan ruhiy holatlarning ongdagi o'ziga xos tuzilmasiga asoslangan fikrlash jarayonidir.

Yu.M. Orlov tashqaridan quvonch qanday oqayotganini, quvonch zaiflashganda yoki yo'qolganda nimani his qilishingiz mumkinligini tasavvur qilishni taklif qiladi. U odamlarning quvonchi kamayganda yoki yo'qolganda xafa bo'lishini taklif qiladi, ammo tajriba yo'qolganligi muhim. Agar siz ularni "tashqaridan" aqliy kuzatuv ob'ektiga aylantirsangiz, nafaqat ijobiy, balki salbiy tajribalar ham yo'qoladi. O'zini his-tuyg'ulardan ajratish tajribalarni zaiflashtirishga yordam beradi va tasvirlarni "hissiy energiya"dan ozod qiladi. Sanogenik fikrlash ichki xotirjamlik fonida mulohazalar olib borishni talab etadi, bunda subyekt ilgari boshdan kechirgan stress holatlarini qayta ishlab chiqadi va ularni yo'q qiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari pedagogik faoliyatda ijobiy fikrlashni rivojlantirish va stressga chidamlilikni oshirish uchun ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi. Natijalar ta'lim jarayonida ijobiy psixologiya tamoyillarini qo'llash va pedagoglar uchun sog'lom psixologik muhitni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi.

Shaxsning huquqbuzarlikni tushunishi jinoyat qanday sodir bo'lishini va uning tuzilishini o'rganishni o'z ichiga oladi. Bunday introspeksiya, ya'ni o'z-o'zini kuzatish, his-tuyg'ular va shaxs psixologiyasini bilmasdan amalga oshmaydi. Shuning uchun introspeksiyaga o'rgatish psixologik mexanizmlarni o'zlashtirishni talab qiladi. Sanogenik tafakkur asoslarini egallagan shaxs mustaqil ravishda o'zini va psixikasini takomillashtirish ustida ishlashi mumkin.

Sanogenik tafakkurni o'zlashtirish osoyishtalik holatiga erishish ko'nikmalarini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Bu jarayonda avtotrening muhim vosita hisoblanadi. Bu usul vaziyatdan o'zini ajratish, hissiy zaryadni kamaytirish va diqqatni chuqurroq jamlash imkonini beradi. Sanogenik fikrlashni rivojlantirish uchun konsentratsiya darajasini oshirish va diqqatni jamlash muhim ahamiyatga ega. Agar diqqat tarqoq bo'lsa, introspeksiya jarayoni amalga oshmaydi. Shuning uchun pedagoglarda sanogenik fikrlashni shakllantirish uchun diqqatni jamlash muhim shart hisoblanadi.

Yu.M. Orlov patogen fikrlashning asosiy xususiyatlarini belgilab, uni namoyon bo'lishining shakllarini tasniflaydi. Patogen fikrlash quyidagilarni o'z ichiga oladi: tajovuz, qo'rquv, fantaziyaga qochish kabi psixologik himoya shakllari; g'azab, aybdorlik, uyat kabi his-tuyg'ularning patogen tabiati; zo'rvonlik paradigmasi (ijtimoiy stereotip, qasos, tahdid).

Ijobiy fikrlashni o'rganishda dispozitsion optimizm va pessimizmni o'rganish yoki optimizmni atributsion uslub sifatida tahlil qilish kabi ikkita asosiy yondashuv mavjud. Ushbu yondashuvlar o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi deb qaraladi. M. Seligman, K. Peterson, L. M. Rudina, T. O. Gordeeva kabi olimlar atributsion yondashuv asosida tadqiqotlar olib borgan. M. Seligman ushbu yondashuvning asoschisi hisoblanadi. Kauzal atribut nazariyasiga ko'ra, inson turli hodisalar sabablarini aniqlashga intiladi, ammo ma'lumot yetishmaganda faraziy sabablarni yaratadi. Natijada odamning sabablarni tushunishi va hodisalarni boshqarish imkoniyatlari haqida barqaror atribut uslubi shakllanadi.

L. M. Rudina optimizmni ijobiy fikrlashning asosiy ko'rsatkichi deb hisoblaydi. Uning fikricha, optimizm hayotga ijobiy munosabat, yaxshi kelajakka ishonch va pozitiv fikrlashdan iboratdir. Optimizm va pessimizmning jiddiy darajasi shaxsning ijobiy yoki salbiy fikrlash tarzini aniqlashga imkon beradi. Rudina optimizm-pessimizm tuzilmasiga muvaffaqiyatsizlik va muvaffaqiyat vaqtida shaxsning o'zini qanday tutishini tahlil qiluvchi o'zgaruvchilarni kiritadi.

"Muvaffaqiyatsizlik vaqti" odamning muvaffaqiyatsizlik sabablarini qanchalik doimiy ko'rishini aks ettiradi, "muvaffaqiyat vaqti" esa yaxshi voqealarni tushuntirishda izchillikni belgilaydi. "Muvaffaqiyatsizlik kengligi" muvaffaqiyatsizlikni faqat muayyan soha bilan cheklash yoki uni ko'p sohalarga kengaytirishni ifodalaydi. "Muvaffaqiyat kengligi" yaxshi voqealarning fazoviy bahosini beradi.

"Muvaffaqiyatsizlikda men" tushunchasi shaxsning muvaffaqiyatsizlik sabablarini o'zida ko'rishini, "muvaffaqiyatda men" esa muvaffaqiyat sabablarini o'zida tan olishni ifodalaydi. Bu lokus nazorati kontseptsiyasi bilan bog'liq bo'lib, unda shaxs ichki omillarni yoki tashqi holatlarni qanchalik baholashini ko'rsatadi. Noxush hodisalar sodir bo'lganda, shaxs o'zini (ichki lokus) yoki tashqi omillarni (tashqi lokus) aybdor deb hisoblashi mumkin.

Shunday qilib, sanogenik tafakkur asosida introspeksiyaning rivojlantirish, diqqatni jamlash va o'zini anglash orqali shaxs ijobiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa pedagoglar faoliyatida katta ahamiyatga ega.

Yuqoridagi barcha omillar, M. Seligmanning fikricha, insonning hissiy reaksiyasining shakllanishiga ta'sir qiladi. J. Kexo ijobiy fikrlashning uchta asosiy variantini aniqladi:

1) "tasdiqlashlar - bu sizning ongning o'ziga xos tomoniga qaratilgan qisqa ijobiy bayonot va yangi dastur ishlab chiqadi, unga ko'ra ongsiz o'z ishini quradi va ma'no jihatidan ushbu tasdiqqa mos keladigan hayotiy vaziyatlarni yaratadi;

2) ijobiy munosabat - inson hayoti uchun muhim bo'lgan masalalar bilan bog'liq tashvishlarga e'tibor qaratish va istalmagan holatlardan uzoqlashish odati;

3) vizualizatsiya - inson ongining xususiyati, uning ongida vizual (vizual) seriyaning ko'rinadigan va ko'rinmas tasvirlarini qayta tiklashga qodir".

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ijobiy fikrlash masalasi qadimiy davrlardan boshlab insoniyat e'tiborini jalb qilgan. Vaqt o'tishi bilan ushbu masala amaliy psixologiya doirasidan ilmiy tadqiqot sohasi darajasiga ko'tarilib, psixologiyaning asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan nazariya va amaliyot birligini amalga oshirdi. Xorijiy psixologiyada, ayniqsa, M. Seligman, K. Peterson, L. M. Rudina, T. O. Gordeeva kabi olimlarning atributiv uslub bo'yicha olib borgan tadqiqotlari optimizm va pessimizm kabi tafakkur shakllarining shakllanishiga ta'sir qiluvchi bir qancha sabablarni aniqladi.

Birinchi, ijobiy fikrlash insonning turli hodisalarni qanday tushuntirishi, o'z-o'ziga bo'lgan hurmat darajasi va bolalikdan shakllangan fikrlash odatlari bilan bog'liq. Ikkinchi, bu shaxsning muvaffaqiyatsizliklari yoki muvaffaqiyatlari doimiylik, ularning situatsion tabiati, universalligi va nazorat o'chog'i haqidagi tasavvurlarida namoyon bo'ladi. Ushbu omillar shaxsning muvaffaqiyatga erishishiga bo'lgan umidi, motivatsiya darajasi va yutuq standartlariga ta'sir qiladi. K. Peterson va L. Barret tadqiqotlari optimistik atributsion uslubga ega bo'lgan shaxslar pessimistlarga qaraganda yutuqlarga erishishda ustunlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Bu yondashuv insonning o'z yutuqlarini qanday baholashi va ularga qanday erishishi borasida ijobiy fikrlashning ahamiyatini yanada tasdiqlaydi.

Biroq, sabab va shart tushunchalarini farqlash lozim. Sabab hodisa yoki jarayonning bevosita yuzaga kelish omili sifatida harakat qilsa, shart hodisalar rivojlanadigan muhitni ifodalaydi. Shunday qilib, ijobiy fikrlashni tushunish mahalliy va xorijiy psixologiyada umumiyliklarga ega. Shu bilan birga, T. O. Gordeeva, M. S. Zamishlyeva, K. Muzdiboev, L. M. Rudina kabi olimlarning tadqiqotlariga qaramay, mahalliy psixologiyada ijobiy fikrlash psixologiyasi xorijiy psixologiyaga qaraganda kamroq rivojlangan.

M. Seligmanning atributsion uslub haqidagi tadqiqotlari Rossiyada ko'proq mashhur bo'lgan bo'lsa-da, C. Scheier va M. Carverning dispozitsion optimizm nazariyasiga e'tibor nisbatan kam qaratilgan. Ushbu tadqiqotda esa ijobiy fikrlash atributsion yondashuv doirasida ko'rib chiqilib, uni hodisa yoki ob'ektlarni ijobiy tasvirlashga asoslangan fikrlash sifatida talqin qilinadi. "Ijobiy fikrlash" va "sanogenik fikrlash" tushunchalari "salbiy fikrlash" va "patogen fikrlash" bilan qarama-qarshi qo'yiladi.

Ijobiy fikrlash motivatsion yo'nalish bilan bog'liq bo'lib, muvaffaqiyatga erishish uchun muhim shart sifatida ko'riladi. Ushbu yondashuv shaxsning nafaqat muvaffaqiyatga erishish uchun ichki ishonchini, balki stress va salbiy ta'sirlarga qarshi turish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Bu esa ijobiy fikrlashni shaxsiy va professional hayotda muhim omilga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Берберян, А.С. Значение позитивного мышления студентов при организации гуманистически ориентированной образовательной среды // Психологический журнал. – 2013. – №3. – С.17-36.
2. Бонивелл, И. Возможности позитивной психологии / И. Бонивелл. – М.: Время, 2012. – 192с.
3. Гребенщиков, Г.Ф. Педагогические аспекты мотивация личности будущего учителя начальных классов к успеху / Г.Ф. Гребенщиков, А.С. Кузьмина, Е.Е. Корж // В сборнике: Проблемы теории и практики современной науки Материалы V Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 36-40
4. Замышляева, М.С. Оптимизм и пессимизм в совладающем поведении в юношеском возрасте / М.С. Замышляева. – М.: Просвещение, 2016. – 237 с.
5. Киреева, М.В., Грибанова О.Н Проблема позитивного мышления в отечественной и зарубежной психологии / М.В. Киреева, О.Н. Грибанова // Науковедение, 2014. – №4.
6. Котов, С.В. Мотивация на успех и мотивация на избегание неудач в контексте позитивной психологии / С.В. Котов // Психология. Социология. Педагогика. – 2012. – № 2 (15). – С. 31-34.
7. Кривова, В.А. Взаимосвязь атрибуции успехов и неудач учащихся с самооценкой и мотивацией / В.А. Кривова // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. – 2012. – № 1. – С.118-125.

8. Крюкова, Т.Л. Оптимизм / пессимизм в совладающем поведении субъекта: межпоколенческий аспект // Сборник материалов II Сибирского психологического форума (30 ноября – 1 декабря 2007 г.). – Томск: Томский государственный университет, 2007. – С. 236-242.
9. Муздыбаев, К. Оптимизм и пессимизм личности(опыт социолого-психологического исследования) // Психологический журнал. – 2003. – №12.– С. 87-96.
10. Норман, П. Сила позитивного мышления // П. Норман. – М.: Просвещение, 2002. – 336с.
11. Орлов, Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера / Ю.М. Орлов. – М.: Просвещение, 1999. – 224с.
12. Орлов Ю.М. Саногенное мышление / Ю.М. Орлов. – М.: Просвещение, 2000. – 231с.
13. Рудина, Л.М. Формирование конструктивного мышления как повышение адаптивности индивида в современном мире / Л.М. Рудина. – М.: МосГУ, 2013. – 89 с.
14. Селигман, М. Как научиться оптимизму. Советы на каждый день / М.Селигман. – М.: Вече, 2000. – 432с.
15. Селигман, М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни / М. Селигман. – М.: София, 2006. – 368 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.